

Obtención de nanopartículas de óxido de zinc sintetizadas por métodos de vía húmeda y seca

A.R. López Guemez¹, F. del C. Gómez Torres², L. C. Rodríguez López¹, H. Pérez Vidal¹ y L. L. Díaz Flores²

¹ División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

² División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

*laura.diaz@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo, se reporta el efecto de utilizar un método de síntesis por vía húmeda y seca para la obtención de nanopartículas (NP's) de ZnO. Las tres rutas químicas evaluadas fueron dos en fase húmeda: el método de reactor hidrotermal (RHT) y el de sol gel (SG) modificado; y una en fase seca la de mecanoquímica (MQ). Los precursores utilizados y con diferentes concentraciones, según el método de síntesis propuesto y desarrollado fueron el nitrato de zinc hexahidratado, el acetato de zinc dihidratado y el cloruro de zinc. Los resultados muestran que las nanopartículas de ZnO obtenidas tienen tamaños de cristalito que van desde 39 hasta 143 nm y difiere al ser sintetizado por un método de vía húmeda o uno de vía seca. El análisis estructural indica que la fase cristalina en todos los casos es hexagonal wurtzita, con orientación preferencial en la dirección (002).

Palabras clave: Crecimiento hidrotermal, sol gel, mecanoquímica, química verde

Abstract

The effect of dry/wet phase synthesis method for obtaining ZnO nanoparticles (NP's) is reported. Three chemical routes were evaluated: two in wet phase, the hydrothermal reactor method (RHT) and the modified sol gel method (SG); only one was carried out in dry phase, the mechanochemistry method (MQ). Hexahydrated zinc nitrate, dihydrated zinc acetate and zinc chloride in different concentrations were used as precursors, according to the proposed method and experimental synthesis. Results show that the nanoparticles of ZnO obtained have crystallite sizes ranging from 39 to 143 nm and differ when this is synthesized by a wet method or a dry method. Structural analysis indicates that the crystalline phase in all cases is hexagonal wurtzite, with preferential orientation in (002) direction.

Key words: Hydrothermal growth, sol gel, mechanochemistry, green chemistry

Introducción

El óxido de zinc (ZnO), es un semiconductor con propiedades catalíticas, eléctricas, optoelectrónicas y piezoeléctricas, que le dan la posibilidad de tener estas aplicaciones tecnológicas mediante nanoestructuras unidimensionales (1D) [1]. Con las nuevas tecnologías y el incremento de uso de los materiales optoelectrónicos en objetos cada vez más pequeños, hoy en día, se realiza investigación en crear materiales con ancho de banda prohibida entre 5.5 a 3.0 eV, que sean útiles en sensores eléctricos, piezoeléctricos y fotocatalizadores en condiciones de temperatura ambiente. Debido, a los avances en este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente las técnicas de

activación fisicoquímica tales como microondas, biotransformación y fotocatalisis son consideradas como métodos de síntesis de química verde [2]. Ya que se considera que estos métodos son más eficientes en los procesos de síntesis de los nanomateriales funcionales, al utilizar disolventes menos tóxicos, reducir las etapas de las rutas sintéticas y minimizar los residuos en la medida de lo posible [3]. Por otro lado, en las transformaciones de estado sólido, se ha documentado la mecanoquímica, como un método de síntesis de química verde eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que se diferencia de la química convencional dependiente de reactivos y solventes en solución [4]. De los materiales funcionales, en la literatura se reporta el uso del ZnO como material piezoeléctrico [5], generador de energía en la biomedicina [6], sensor de gases en equipos personales portátiles [7] y sensores inalámbricos [8], así como también puede ser utilizado en los procesos catalíticos de la industria química como catalizadores y soportes catalíticos [9].

De los métodos de síntesis, estos materiales pueden ser sintetizadas por diversas técnicas, para el caso de este estudio, se consideran el proceso sol gel (SG), el de síntesis hidrotermal (HRT) [10] y mecanoquímica. El proceso sol gel, presenta las ventajas en la obtención de ZnO, por ser un proceso de bajo costo, baja temperatura de síntesis (60-90°C) y facilidad de dopaje, entre otras [11]. Sin embargo, se reporta que los métodos más utilizados de síntesis de nanocables y nanobarras de ZnO (nanoestructura unidimensional 1D) se encuentra el método hidrotermal, ya que permite el crecimiento del ZnO a baja temperatura [12]. De acuerdo a este método de química húmeda, la obtención de nanobarras de ZnO requiere de una capa semilla (CS) que recubre el sustrato con una solución precursora sintetizada por sol gel, el reactivo más utilizado es el acetato de zinc dihidratado [13] disuelto en un solvente como el propanol [14] o metoxietanol [15]. Un factor importante en la síntesis de nanobarras de ZnO, es la concentración de la solución para la capa semilla y la solución hidrotermal para el crecimiento de la nanoestructura del ZnO [16]. Los reactivos utilizados para la solución hidrotermal son nitrato de zinc hexahidratado en soluciones con concentraciones que van desde 10 hasta 320 mM. Contrario a estos métodos de vía húmeda, existe el método de síntesis de mecanoquímica (MQ), el cual es un proceso libre de solventes en el que se emplean mezclas secas de precursores inorgánicos que son sometidos a molienda de alta energía en contenedores cerrados de acero inoxidable. En este caso, los procesos de reacción ocurren por la energía cinética que se transmite entre las partículas de los reactantes [17].

Con base en lo anterior, en este trabajo se reporta la obtención de nanopartículas de ZnO, por tres rutas sol gel (SG), reactor hidrotermal (HRT) y mecanoquímica (MQ), que implican el uso de diferentes precursores orgánicos e inorgánicos, temperaturas de síntesis y se compara el efecto de las tres diferentes rutas de síntesis (SG, HRT y MQ) en el tamaño de cristalito de ZnO obtenido.

Metodología

Materiales

Todos los reactivos utilizados en esta metodología son de la marca Baker® ACS. Las nanopartículas de ZnO, fueron obtenidas por los tres métodos mencionados, cuyos procesos de síntesis se presentan a detalle en los siguientes diagramas esquemáticos. En el método de sol gel (SG), los reactivos precursores se mezclan en un sistema cerrado a presión ambiental y en agitación constante en una parrilla Thermo Scientific donde se controlan la temperatura y tiempo de síntesis (Figura 1). Por el método de hidrólisis térmica (HRT), los reactivos y solventes se mezclan y se colocan en un reactor hidrotermal marca Welljoin de 100 ml, el cual debe contener la capa semilla, una vez sellado trabaja a 1.1 atm de presión y se somete a calentamiento por un tiempo determinado en un horno Kodiak Heat Technology (Figura 2). Por último, en el método de mecanoquímica (MQ), se mezclan los reactivos precursores y solventes sólidos en un contenedor cerrado con $\frac{1}{3}$ del volumen en carga de medios de molienda, que se someten a agitación en un molino de alta energía MILL8000 (Figura 3). Las condiciones de síntesis propuestas en este caso de estudio, se resumen en la Tabla 1, donde se enlistan tanto los reactivos precursores del ZnO, los solventes de las mezclas de reacción, las concentraciones y condiciones de procesamiento, las temperaturas de síntesis y el tratamiento térmico, así como la forma de las muestras analizadas. Las mediciones de difracción de rayos X (DRX) de las nanopartículas de ZnO, fueron realizadas en un rango de medición de 30 a 70 ° en escala 2θ grados, para todas las muestras se usó un difractómetro Siemens D5000, usando radiación CuKα a 34 kV, 25 mA con una longitud de onda $\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$.

Síntesis por Sol Gel de solución precursora de ZnO

Deposito de solución por Spin Coating y Secado

Figura 1. Esquema general para la síntesis del ZnO utilizando el método de sol gel (SG).

Obtención de la capa semilla de ZnO

Crecimiento hidrotérmal de las nanovarillas de ZnO

Figura 2. Esquema general para la síntesis del ZnO utilizando el método de hidrotérmal (HRT).

Análisis Rietveld de las nanopartículas obtenidas por SG, HRT y MQ

Se utilizó la herramienta del método de Refinamiento Rietveld para el análisis estructural de los materiales cristalinos, ya que es posible obtener con mayor precisión parámetros de red, posiciones atómicas, tamaño de cristal, microdeformaciones, así como cuantificar las fases cristalinas presentes en la muestra aunque haya superposición de picos de difracción [18]. En la Figura 4, se presenta el análisis Rietveld, que corresponde a las muestras de ZnO, obtenidas por SG de 1 capa, HRT a 10 mM y MQ con 20 minutos de molienda. En éste, se refinaron los parámetros de línea base y escala, los parámetros de textura y todos los parámetros básicos de la estructura cristalina. En el difractograma de Rayos X, se observan picos de difracción con la presencia de los picos (100), (002), (101), (102), (110), (103) y (112) para las muestras obtenidas por SG y MQ. Mientras que la muestra obtenida por HRT presenta picos en el plano (002), de acuerdo con la carta cristalográfica JCPDS 000361451, que corresponden a la estructura cristalina de ZnO en su fase hexagonal wurtzita. Lo observado indica una mayor cantidad de material orientado en el plano (002) para SG y HRT, lo que puede deberse al crecimiento preferencial del material, mientras que la muestra MQ presenta mayor intensidad en el pico (101) [19]. Los picos que se observan en 46.50 y 53.85 ° para la muestra por HRT corresponden al sustrato de ITO/PET sobre el que se depositó el ZnO. Las abreviaturas RSG, RHRT y RMQ se refieren a los Refinamientos Rietveld obtenidos para cada medición de la difracción de Rayos X.

Figura 4. Refinamiento Rietveld de ZnO obtenido por SG, HRT y MQ.

Discusión

La calidad de la orientación de las muestras de ZnO se calculó por el coeficiente de textura relativo (TC), que mide el grado relativo de orientación preferida durante el crecimiento del cristal (del material) a través de la ecuación 1 [20].

$$TC_{002} = \frac{\left(\frac{I_{002}}{I_{002}^0}\right)}{\left(\frac{I_{002}}{I_{002}^0} + \frac{I_{100}}{I_{100}^0} + \frac{I_{101}}{I_{101}^0}\right)} \quad (1)$$

Donde TC_{002} es el coeficiente de textura relativo de los picos de difracción (002). Los términos I_{002} , I_{101} y I_{100} son intensidades de difracción medidas debido a los planos (002), (101) y (100), respectivamente, mientras que I_{002}^0 , I_{101}^0 y I_{100}^0 son las intensidades estándar de la carta cristalográfica JCPDS 000361451. En la Tabla 2, se resumen los valores calculados de coeficiente de textura (TC) para las muestras de ZnO obtenidas por los tres métodos propuestos SG, HRT y MQ. Se observa que los valores de TC de las nanopartículas de ZnO cristalino en la dirección (002) son mayores, lo que significa que las nanoestructuras prefieren crecer en esta dirección. En este pico cristalino, se determinó el tamaño de cristalito, por lo que se asume que los diferentes tipos de síntesis generan diferentes tamaños de nucleación. Es decir, con los métodos de vía húmeda SG y HRT, se obtienen tamaños de cristalito similares, contrario al de vía seca MQ, con tamaños que exceden los 100 nm.

Tabla 2. Calidad de la orientación de las estructuras del ZnO los tres métodos de síntesis

Método de Síntesis		Pico de difracción			Tamaño de cristalito (nm)
		100	002	101	
Sol-gel (SG)	SG1C	0.20	0.62	0.19	54
	SG2C	0.38	0.32	0.30	51
	SG3C	0.44	0.19	0.37	49
Horno Hidrotérmico (HRT)	10 mM	0.26	0.65	0.09	50
	15 mM	0.30	0.56	0.15	39
	20 mM	0.30	0.53	0.17	51
Mecanoquímica (MQ)	20 min	0.29	0.43	0.28	143
	40 min	0.36	0.33	0.31	115
	60 min	0.32	0.39	0.29	135

Trabajo a futuro

Realizar las evaluaciones de posibles aplicaciones tecnológicas que pueden ser susceptibles este tipo de nanopartículas así sintetizadas. Para el caso de las nano partículas obtenidas por sol gel, probar en ensayos de fotocatalisis de componentes orgánicos, las obtenidas por hidrólisis hidrotermal, evaluar sus propiedades eléctricas para probarlo como un nanosensor optoelectrónico y en el caso de las obtenidas por mecanoquímica, adicionarlas en mezclas de fluidos de perforación, para probar su actividad catalítica.

Conclusiones

Fue posible la síntesis de nanopartículas de ZnO, por los tres métodos propuestos en este trabajo. Para el caso de los métodos de vía húmeda, se utilizaron bajas concentraciones de los reactivos precursores para la síntesis del ZnO. Comparando ambos métodos, en el método de sol gel se tuvo que realizar el tratamiento térmico a 500 °C, para obtener la estructura cristalina, contrario al de

reactor hidrotermal, que, aunque requiere más pasos de síntesis con 90 °C es posible obtener nanopartículas de ZnO, con orientación preferencial. Con respecto al método alterno de vía seca, los reactivos inorgánicos por mecanoquímica generaron las nanopartículas de ZnO y aunque éstas sean de mayor tamaño y mayor dispersión en la textura, este método también es versátil porque solo requiere de 20 min de molienda en alta energía para obtener la nanopartícula de ZnO.

Agradecimientos

La realización de este trabajo fue posible con el apoyo del proyecto de CONACYT CB 2015-01-256221 y las becas tesis CONACYT 722545 y PISA DAIA-01 UJAT PROFESOR/2018. Al Dr. José Luis Cervantes López Postdoctorado de PRODEP-UJAT-2019-15094 por su asesoría en los cálculos de los refinamientos. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio Nacional de nano y Biomateriales, CINVESTAV-IPN-Mérida financiado FOMIX-Yucatán 2008-108160, CONACYT LAB-2009-01-123913, 292692, 294643, 188345 y 204822. Se agradece a la Dra. Patricia Quintana por el acceso a LANNBIO, al M.C. Daniel Aguilar Treviño por la obtención de los difractogramas.

Referencias

- [1] F. K. Konan, J. S. N'cho, H. J. T. Nkuissi, B. Hartiti, and A. Boko, "Influence of the precursor concentration on the morphological and structural properties of zinc oxide (ZnO)," *Mater. Chem. Phys.*, vol. 229, no. January, pp. 330–333, 2019.
- [2] M. S. I. Veitía and C. Ferroud, "New activation methods used in green chemistry for the synthesis of high added value molecules," *Int. J. Energy Environ. Eng.*, vol. 6, no. 1, pp. 37–46, 2015.
- [3] J. Nayak, C. Devi, and L. Vidyapeeth, "Microwave assisted synthesis : a green chemistry approach," *Int. Res. J. Pharm. Appl. Sci.*, vol. 3, no. 5, pp. 278–285, 2016
- [4] J I. Huskić, I. Halasz, and T. Frišćić, "Mechanosynthesis of nitrosobenzenes: a proof-of-principle study in combining solvent-free synthesis with solvent-free separations," *Green Chemistry.*, vol. 14, no. 6, pp. 1597–1600, 2012.
- [5] J. Briscoe and S. Dunn, "Piezoelectric nanogenerators - a review of nanostructured piezoelectric energy harvesters," *Nano Energy*, vol. 14, pp. 15–29, 2014.
- [6] F. Ali, W. Raza, X. Li, H. Gul, and K. H. Kim, "Piezoelectric energy harvesters for biomedical applications," *Nano Energy*, vol. 57, no. December 2018, pp. 879–902, 2019.
- [7] M. Kim, Y. S. Wu, E. C. Kan, and J. Fan, "Breathable and flexible piezoelectric ZnO@PVDF fibrous nanogenerator for wearable applications," *Polymers (Basel).*, vol. 10, no. 7, 2018.
- [8] A. Nechibvute, A. Chawanda, and P. Luhanga, "Piezoelectric Energy Harvesting Devices: An Alternative Energy Source for Wireless Sensors," *Smart Mater. Res.*, vo 2012, pp. 1–13, 2012.
- [9] R. Zhang, C. Huang, L. Zong, K. Lu, X. Wang, and J. Cai, "Hydrogen production from methanol steam reforming over TiO₂ and CeO₂ pillared clay supported Au catalysts," *Appl. Sci.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–12, 2018.
- [10] M. S. Al-ruqeishi, T. Mohiuddin, B. Al-habsi, F. Al-ruqeishi, A. Al-fahdi, and A. Al-khusaibi, "Piezoelectric Nanogenerator Based on ZnO Nanorods," *Arab. J. Chem.*, no. December, 2016.
- [11] G. J. Owens *et al.*, "Sol-gel based materials for biomedical applications," *Prog. Mater. Sci.*, vol. 77, pp. 1–79, 2016.
- [12] T. Zhao, Y. Fu, Y. Zhao, L. Xing, and X. Xue, "Ga-doped ZnO nanowire nanogenerator as self-powered/active humidity sensor with high sensitivity and fast response," *J. Alloys Compd.*, vol. 648, pp. 571–576, 2015.
- [13] P. Rajagopalan, V. Singh, and I. A. Palani, "Enhancement of ZnO-based flexible nano generators via a sol-gel technique for sensing and energy harvesting applications," *Nanotechnology*, vol. 29, no. 10, p. 105406, Mar. 2018.
- [14] X. Li, X. Chen, Z. Yi, Z. Zhou, Y. Tang, and Y. Yi, "Fabrication of ZnO nanorods with strong UV absorption and different hydrophobicity on foamed nickel under different hydrothermal conditions," *Micromachines*, vol. 10, no. 3, 2019.
- [15] P. Obreja, D. Cristea, A. Dinescu, and C. Romanițan, "Influence of surface substrates on the properties of ZnO nanowires synthesized by hydrothermal method," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 463, pp. 1117–1123, 2019.

- [16] H. Guo, R. Ding, N. Li, K. Hong, L. Liu, and H. Zhang, "Defects controllable ZnO nanowire arrays by a hydrothermal growth method for dye-sensitized solar cells," *Phys. E Low-Dimensional Syst. Nanostructures*, vol. 105, pp. 156–161, 2019.
- [17] J. Andersen and J. Mack, "Mechanochemistry and organic synthesis: From mystical to practical," *Green Chem.*, vol. 20, no. 7, pp. 1435–1443, 2018.
- [18] M. L. Ramón García and M. Ramón, "Introducción al Método de Rietveld," *Cent. Investig. en Energía, Univ. Nac. Autónoma México*, p. 34, 2007.
- [19] C. Opoku *et al.*, "Fabrication of ZnO Nanowire Based Piezoelectric Generators and Related Structures," *Phys. Procedia*, vol. 70, pp. 858–862, 2015.
- [20] A. A. Akl, S. A. Mahmoud, S. M. AL-Shomar, and A. S. Hassanien, "Improving microstructural properties and minimizing crystal imperfections of nanocrystalline Cu₂O thin films of different solution molarities for solar cell applications," *Mater. Sci. Semicond. Process.*, vol. 74, pp. 183–192, 2018.